

KREDIT TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNI O'ZBEKISTONNING TA'LIM TIZIMI SHAROITLARIGA MOSLASHTIRILGAN MODEL

Narbaeva Raziya Dawletbaevna

Matematik analiz kafedrası assistenti, QDU
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404351>

Annotatsiya: Bu maqola O'zbekistonning oliy ta'lim tizimiga kredit modul tizimini joriy etish modelini ishlab chiqish ko'rsatkichlarini aniqlaydi. Unda oliy ta'lim kredit tizimida qanday o'zgarishlarga duch keldi va bu o'qituvchilar va talabalar uchun qanday muammolarga aylanishi haqida ma'lumot beriladi. Ushbu maqola O'zbekiston ta'lim tizimining yangi kredit tizimiga moslashishini va uni modellashtirishni tadqiq etadi.

Kalit so'zlar. Kredit ta'lim tizimi, integratsiya, rivojlanish, modellashtirish, o'zlashtirish.

Kredit ta'lim tizimi, ya'ni kredit sistemasi (kreditni hisoblash tizimi), talabalar uchun ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini boshqarishning yangi usullaridan biridir. Bu usul, talabalarga belgilangan kreditlar bo'yicha ta'lim olishlari va o'quv yilini birinchi darajada mustahkamlashlari, shuningdek, o'zgaruvchanlikni o'rgatadi. Kredit tizimi o'quvchilar uchun xududlarni tanlashlari, o'zlashtirish va o'quv yili muddatida ularning o'quv ishlari va amalga oshirish imkonini ta'minlash, uni oshirib yuborish vaqtini kamaytirish, shuningdek, ta'lim jarayonidan an'anaviy xususiyatlarni olib tashlab qolishni ta'minlashda yordam beradi [2, 64-66]. Bu tizimning keng qabul qilinishi hamkorlikda o'qishni tashkil etish, bir hil ta'limli modul va kurslarda dahil bolishi kabi imkoniyatlarni yaratadi.

O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi kredit ta'lim tizimini integratsiyalash akademik sharoitlarni o'zgartirishda o'ziga xos modelni rivojlantirishga qaratilgan o'zgarishlardan biridir. Kredit tizimi talabalarga o'zlashtirish va o'rganishning individual usullariga imkoniyat beradi. Buning natijasida talabalarda quvvatlanadigan tahlil, tavsif va mahoratlarni oshirishga ko'maklashgan, o'sishlari va o'rganishining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Oliy ta'lim tizimining kredit tizimiga moslashtirilgan modeli, o'quvchilarning o'zlashtirishini va o'rganishini mustahkamlashda keng qamrovli imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, kredit ta'lim tizimi, oliy ta'lim tizimida ta'limning sifatini oshirish, ta'lim jarayonini samarali boshqarishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kredit tizimi talabalarga individual o'rganish va o'zlashtirish imkoniyatlarini beradi, ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi ifodasi o'quv jarayoni va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ko'rsatilgan diqqatning namoyishidir. Bu ta'lim tizimi, o'quvchilarga o'rganuvchilarni tanlash, o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'qish, o'quvchilarning individual mahoratlariga ko'ra ta'lim berish va o'quv yili davomida ularning o'rganishini oshirish imkoniyatlarini beradi. Bunday holatda, kredit tizimi o'quv jarayonini samarali boshqarishda yordam beradi va o'quvchilar o'zlashtirilishlarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi [5].

Kredit ta'lim tizimi oliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalash, akademik shartlarni o'zgartirish va o'quv jarayonini samarali boshqarish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu bo'yicha kredit tizimi va oliy ta'lim tizimining bir-biriga moslashishi va yangi imkoniyatlarni yaratishdagi o'zaro aloqalariga bag'ishlangan. Bu integratsiya faoliyatining o'zgaruvchan usullari, talabalarning o'rganish holatini va samarali boshqarishni amalga oshirish uchun

muhimdir. Bu integratsiya o'quv jarayonida yangiliklar va biznesni rivojlantirishda muhim rolni o'ynaydi [1, 77-86].

Kredit tizimi o'quvchilarning o'zlashtirish va o'rganish jarayonini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Bu tizim talabalarga o'zlarining o'qish va o'zlashtirish yo'nalishlarini tanlashda va o'rganish jarayonlarini shaxsiy xususiyatlariga ko'ra boshqarishda imkoniyat beradi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirilishlarini oshirish, mas'uliyatlarini o'zlashtirish, va o'rganishlarini oshirishga imkoniyat beradi. Shuningdek, kredit tizimi o'quvchilarga turli yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borishda muhim ahamiyatga ega. Bu tizim o'quvchilarni mustahkam hamda yuqori darajadagi professional rivojlanishlari uchun imkoniyatlar yaratadi.

Kredit tizimi o'quvchilarning o'rganish jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi. Bu tizim o'quvchilarning avtomonitoringini va o'zining individuallashtirishda o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Shuningdek, kredit tizimi o'quvchilarga ko'proq o'zlashtirilgan ta'lim tizimi bilan tanishish, va o'quv jarayonida o'zlashtirilishlarini yaratishga imkoniyat beradi. Bu esa o'quvchilar uchun muvofiq yo'nalishlarda eng muhim mahoratlarni rivojlantirish orqali o'quvchilarning samaradorligini oshiradi [4].

O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi kredit ta'lim tizimiga moslashtirilgan modeli o'quvchilarga o'zlashtirilish, o'rganish va ta'lim jarayonining boshqarishida katta o'zgarishlar olib keladi. Bu model, o'quvchilarning o'zlarining individuallashtirilgan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'qishlari, akademik yuksak darajada muvofiqlashgan dasturlar va modellar orqali o'rganishlari uchun shart-sharoitlar yaratish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bu model oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini yaxshilash va o'quvchilarning individuallashtirilgan o'rganishlarini rivojlantirish, ularda o'zlariga yo'naltirilgan o'qishlarni amalga oshirishda alohida e'tibor ko'rsatadi. Bu tizim qat'o barkarorligi hamda o'quvchilarga muharrirlar va o'qituvchilar bilan birlashgan ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Kredit ta'lim tizimini takomillashtirish va uni O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi sharoitlariga moslashtirilish rivojlanish va yangiliklarni o'z ichiga oladi. Bu rivoj kutib o'tadigan texnikaviy jarayonlar o'quvchilarning o'zlashtirilish va o'rganish jarayonini rivojlantirish uchun birlikda qadam qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa oldindan o'zgartirishlarni joriy etishi va o'quvchilarni o'zlarini o'rganishlari uchun hamkorlikda ishlash o'quvchilarni samarali boshqarish imkonini beradi. Bu model o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish va ularni samarali yondashishga imkon beradi.

References:

1. M.Sapayev, F.M.Qodirov, & S.M.Abdullayeva (2022). KREDIT TIZIMI ASOSIDA TA'LIM JARAYONLARINI REJALASHTIRISHNING AFZALLIKLARI VA MUAMMOLI JIHLTLARI. Перспективы развития высшего образования, (11), 77-86.
2. Sh. Axmedov (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM JARAYONIDAGI O'QITISHNING KREDIT TIZIMI MOHIYATINI TUSHUNISH OMILLARI. Science and innovation, 1 (B7), 64-66. doi: 10.5281/zenodo.7217579

3. Xaydarova, Iroda Nizomiddinovna (2021). OLIY TA'LIMDA "KREDIT-MODUL TIZIMI". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1021-1024.
4. Narbaeva , R. . (2023). KREDIT TEXNOLOGIYASI SHAROITIDA "GOLOMORF FUNKSIYASININRG AKSLANTIRISHLAR" MAVZUSINI O'QITISHGA INNOVATSION YONDOSHISHNING SAMARADORLIGI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(9), 17-18. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/22600>
5. Нарбаева, Р. (2023). КРЕДИТ ТЕХНОЛОГИЯСИ ШАРОИТИДА ЗАМОНАВИЙ ЎҚУВ МАШҒУЛОТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ – ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 84-90. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/21682>
6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10000432>